

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ГИСТОГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТ

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Ташкентский университет информационных технологий

Каршинский филиал студент 4 курса

+99891 947 13 40

maqsudu32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817368>

Аннотация: На предыдущем уроке по математической статистике (Занятие 1) мы разобрали дискретный вариационный ряд (Занятие 2), и сейчас на очереди интервальный. Его понятие, графическое представление (гистограмма и эмпирическая функция распределения), а также рациональные методы вычислений, как ручные, так и программные. В том числе будут рассмотрены задачи с достаточно большим количеством (100-200) вариант – что делать в таких случаях, как обработать большой массив данных.

Предпосылкой построения интервального вариационного ряда (ИВР) является тот факт, что исследуемая величина принимает слишком много различных значений. Зачастую ИВР появляется в результате измерения непрерывной характеристики изучаемых объектов. Типично – это время, масса, размеры и другие физические характеристики. Подходящие примеры встретились в первой же статье по матстату, вспоминаем Константина, который замерял время на лабораторной работе и Фёдора, который взвешивал помидоры.

Для изучения интервального вариационного ряда затруднительно либо невозможно применить тот же подход, что и для дискретного ряда. Это связано с тем, что ВСЕ варианты многих ИВР различны. И даже если встречаются совпадающие значения, например, 50 грамм и 50 грамм, то связано это с округлением, ибо полученные значения всё равно отличаются хоть какими-то микрограммами.

Ключевые слова: Интервальный вариационный ряд. Гистограмма относительных частот.

Поэтому для исследования ИВР используется другой подход, а именно, определяется интервал, в пределах которого варьируются значения, затем данный интервал делится на частичные интервалы, и по каждому интервалу подсчитываются частоты – количество вариант, которые в него попали.

Разберём всю кухню на конкретной задаче, и чтобы как-то разнообразить физику, я приведу пример с экономическим содержанием, кои десятками предлагают студентам экономических отделений. Деньги, строго говоря, дискретны, но если надо, непрерывны :), и по причине слишком большого разброса цен, для них целесообразно строить интервальный ряд:

Пример 6

По результатам исследования цены некоторого товара в различных торговых точках города, получены следующие данные (в некоторых денежных единицах):

7,5	7,6	8,7
6,1	10,6	9,8
7	6	8,3
6	8,2	8,5
7,4	7,1	9,5
6,8	9,6	6,3
6,3	8,5	5,8
7,5	9,2	7,2
7	8	7,5
7,5	8	6,5

Требуется составить вариационный ряд распределения, построить гистограмму и полигон относительных частот + бонус – эмпирическую функцию распределения.

Такое бытовое исследование проводит каждый из нас, начиная с анализа цены на пакет молока вот это дожил в нескольких магазинах, и заканчивая ценами на недвижимость по гораздо большей выборке. Что называется, не какие-то там унылые сантиметры.

Поэтому представьте свой любимый товар / услугу и наслаждайтесь решением:)

Очевидно, что перед нами выборочная совокупность объемом $n = 30$ наблюдений (таблица 10×3), и вопрос номер один: какой ряд составлять – дискретный или интервальный? Смотрим на таблицу: среди предложенных цен есть одинаковые, но их разброс довольно велик, и поэтому здесь целесообразно провести интервальное разбиение. К тому же цены могут быть округлёнными.

Начнём с экстремальной ситуации, когда у вас под рукой нет Экселя или другого подходящего программного обеспечения. Только ручка, карандаш, тетрадь и калькулятор.

Тактика действий похожа на исследование дискретного вариационного ряда. Сначала окидываем взглядом предложенные числа и определяем

примерный интервал, в который вписываются эти значения. «Навскидку» все значения заключены в пределах от 5 до 11. Далее делим этот интервал на удобные подынтервалы, в данном случае напрашиваются промежутки единичной длины. Записываем их на черновик:

5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11
-----	-----	-----	-----	------	-------

Теперь начинаем вычёркивать числа из исходного списка и записывать их в соответствующие колонки нашей импровизированной таблицы:

5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11
5,8	6,1	7,5	8,7	9,8	10,6
	6	7,6	8,3	9,5	
	6	7	8,2	9,6	
	6,8	7,4	8,5	9,2	
	6,3	7,1	8,5		
	6,3	7,5	8		
	6,5	7,2	8		
		7			
		7,5			
		7,5			

После этого находим самое маленькое число в левой колонке и самое большое значение – в правой. Тут даже ничего искать не пришлось, честное слово, не нарочно получилось:)

$x_{\min} = 5,8$, $x_{\max} = 10,6$ ден. ед. – хорошим тоном считается указывать размерность.

Вычислим размах вариации:

$R = x_{\max} - x_{\min} = 10,6 - 5,8 = 4,8$ ден. ед. – длина общего интервала, в пределах которого варьируется цена.

Теперь его нужно разбить на частичные интервалы. Сколько интервалов рассмотреть? По умолчанию на этот счёт существует формула Стерджеса:

$k = 1 + 3,3221 \lg n$, где $\lg n$ – десятичный логарифм* от объёма выборки и k – оптимальное количество интервалов, при этом результат округляют до ближайшего левого целого значения.

* есть на любом более или менее приличном калькуляторе

В нашем случае получаем:

$k = 1 + 3,3221 \lg 30 \approx 5,9 \approx 5$ интервалов.

Следует отметить, что правило Стерджеса носит рекомендательный, но не обязательный характер. Нередко в условии задачи прямо сказано, на какое количество интервалов нужно проводить разбиение (на 4, 5, 6, 10 и т.д.), и тогда следует придерживаться именно этого указания.

Длины частичных интервалов могут быть различны, но в большинстве случаев использует равноинтервальную группировку:

$$h = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = \frac{4,8}{5} = 0,96 \approx 1$$

– длина частичного интервала. В принципе, здесь

можно было не округлять и использовать длину 0,96, но удобнее, ясен день, 1.

И коль скоро мы прибавили 0,04, то по 5 частичным интервалам у нас получается «перебор»: $0,04 \cdot 5 = 0,2$. Посему от самой малой

варианты $x_{\min} = 5,8$ отмеряем влево 0,1 влево (половину «перебора») и к значению 5,7 начинаем прибавлять по $h = 1$, получая тем самым частичные интервалы. При этом сразу рассчитываем их

середины x_i (например, $x_1 = \frac{5,7 + 6,7}{2} = 6,2$) – они требуются почти во всех тематических задачах:

интервалы	x_i
5,7 - 6,7	6,2
6,7 - 7,7	7,2
7,7 - 8,7	8,2
8,7 - 9,7	9,2
9,7 - 10,7	10,2

– убеждаемся в том, что самая большая варианта $x_{\max} = 10,6$ вписалась в последний частичный интервал и отстоит от его правого конца на 0,1.

Далее подсчитываем частоты по каждому интервалу. Для этого в черновой «таблице» обводим значения, попавшие в тот или иной интервал, подсчитываем их количество и вычёркиваем:

5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11
5,8	6,1	7,5	8,7	9,8	10,6
	6	7,6	8,3	9,5	
	6	7	8,2	9,6	
	6,8	7,4	8,5	9,2	
	6,3	7,1	8,5		
	6,3	7,5	8		
	6,5	7,2	8		
		7			
		7,5			
		7,5			

Так, значения из 1-го интервала я обвёл овалами (7 штук) и вычеркнул, значения из 2-го интервала – прямоугольниками (11 штук) и вычеркнул и так далее.

Правило: если варианта попадает на «стык» интервалов, то её следует относить в правый интервал. У нас такая варианта встретилась одна: $x = 8,7$ – и её нужно причислить к интервалу $(8,7, 9,7)$.

В результате получаем интервальный вариационный ряд, при этом

обязательно убеждаемся в том, что ничего не потеряно: $\sum_{i=1}^k n_i = n = 30$, и,

кроме того, рассчитываем относительные частоты $w_i = \frac{n_i}{n}$ по каждому интервалу, которые уместно округлить до двух знаков после запятой:

интервалы	x_i	n_i	w_i
5,7-6,7	6,2	7	0,23
6,7-7,7	7,2	11	0,37
7,7-8,7	8,2	6	0,2
8,7-9,7	9,2	4	0,13
9,7-10,7	10,2	2	0,07
суммы:		30	1

Дело за чертежами. Для ИВР чаще всего требуется построить гистограмму. Гистограмма относительных частот – это фигура, состоящая из прямоугольников, ширина которых равна длинам частичных интервалов, а высота – соответствующим относительным частотам:

При этом вполне допустимо использовать нестандартную шкалу по оси абсцисс, в данном случае я начал нумерацию с четырёх.

Площадь гистограммы равна единице, и это статистический аналог функции плотности распределения непрерывной случайной величины. Построенный чертёж даёт наглядное и весьма точное представление о распределении цен на ботинки по всей генеральной совокупности. Но это при условии, что выборка представительна.

Вместе с гистограммой нередко требуют построить полигон. Без проблем, полигон относительных частот – это ломаная, соединяющая соседние точки (x_i, w_i) , где x_i – середины интервалов:

Большим достоинством приведённого решения является тот факт, что многие вычисления здесь устные, а если вы помните, как делить

«столбиком», то можно обойтись даже без калькулятора. Вот она где притаилась, смерть Терминатора :) ;)

$F^*(x) = \frac{n_x}{n}$, где n_x – количество вариант СТРОГО МЕНЬШИХ, чем «икс», который «пробегает» все значения от «минус» до «плюс» бесконечности.

Но вот построить её для интервального ряда намного проще. Находим накопленные относительные частоты:

Интервалы	w_i	w_n	
5,7	6,7	0,23	0,23
6,7	7,7	0,37	0,60
7,7	8,7	0,20	0,80
8,7	9,7	0,13	0,93
9,7	10,7	0,07	1
Суммы		1	

И строим кусочно-ломаную линию, с промежуточными точками $(x_{\text{крае}}, w_{\text{нак}})$, где $x_{\text{крае}}$ – правые концы интервалов, а $w_{\text{нак}}$ – относительная частота, которая успела накопиться на всех «пройденных» интервалах:

При этом $F^*(x) = 0$ если $x \leq 5,7$ и $F^*(x) = 1$ если $x > 10,7$.

Напоминаю, что данная функция не убывает, принимает значения из промежутка $0 \leq F^*(x) \leq 1$ и, кроме того, для ИВР она ещё и непрерывна.

Эмпирическая функция распределения является аналогом функции распределения НСВ и приближает теоретическую функцию $F(x)$, которую теоретически, а иногда и практически можно построить по всей генеральной совокупности.

Помимо перечисленных графиков, вариационные ряды также можно представить с помощью кумуляты и огивы частот либо относительных частот, но в классическом учебном курсе эта дичь редкая, и поэтому о ней буквально пару абзацев:

Кумулята – это ломаная, соединяющая точки:

$(x_i, N_{нак})$ * либо $(x_i, W_{нак})$ – для дискретного вариационного ряда;
 $(x_{интервал}, N_{нак})$ либо $(x_{интервал}, W_{нак})$ – для интервального вариационного ряда.

* $N_{нак}$ – накопленные «обычные» частоты

В последнем случае кумулята относительных частот $(x_{интервал}, W_{нак})$ представляет собой «главный кусок» недавно построенной эмпирической функции распределения.

Оги́ва – это обратная функция по отношению к кумуляте – здесь варианты откладываются по оси ординат, а накопленные частоты либо относительные частоты – по оси абсцисс.

С построением данных линий, думаю, проблем быть не должно, чего не скажешь о другой проблеме. Хорошо, если в вашей задаче всего лишь 20-30-50 вариантов, но что делать, если их 100-200 и больше? В моей практике встречались десятки таких задач, и ручной подсчёт здесь уже не торт. Считаю нужным снять небольшое видео:

Но не всё так сурово. В большинстве задач вам предложат готовый вариационный ряд, и на счёт молока, то, конечно, была шутка:

Пример 7

Выборочная проверка партии чая, поступившего в торговую сеть, дала следующие результаты:

Вес, грамм, x	48-49	49-50	50-51	51-52
Количество пачек, n_i	20	50	20	10

Требуется построить гистограмму и полигон относительных частот, эмпирическую функцию распределения

Задание 3

Проверяем свои навыки работы в Экселе! (исходные числа и краткая инструкция прилагается) И на всякий случай краткое решение для сверки в конце урока.

Что ещё важного по теме? Время от времени встречаются ИВР с открытыми крайними интервалами, например:

Суточный пробег автомобиля, км	Число автомобилей
до 160	12
от 160 до 180	36
от 180 до 200	28
свыше 200	24
Итого	100

В таких случаях, что убийственно логично, интервалы «закрывают». Обычно поступают так: сначала смотрим на средние интервалы и выясняем длину частичного интервала: $h = 20$ км. И для дальнейшего решения можно считать, что крайние интервалы имеют такую же длину: от 140 до 160 и от 200 до 220 км. Тоже логично. Но уже не убийственно:)

Ну вот, пожалуй, и вся практически важная информация по ИВР.

На очереди числовые характеристики вариационных рядов и начнём мы с их центральных характеристик, а именно – Моды, медианы и средней.

До скорых встреч!

Решения и ответы:

Пример 7. Решение: заполним расчётную таблицу

Интервалы	n_i	x_i	w_i	w_n
48 49	20	48,5	0,2	0,2
49 50	50	49,5	0,5	0,7
50 51	20	50,5	0,2	0,9
51 52	10	51,5	0,1	1
Суммы:	100		1	

Построим гистограмму и полигон относительных частот:

Построим эмпирическую функцию распределения:

Использованная литература:

1. Киселёв, Андрей Петрович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
2. Андронов И. К., А. П. Киселев. [Некролог], «Математика в школе», 1941, № 2
3. Маргулис А. Я., Андрей Петрович Киселев, «Математика в школе», 1948, № 4
4. Депман И. Я., История арифметики, М., 1959.
5. Моргулис А. Я., Тростников В. Законодатель школьной математики // Наука и жизнь. 1968. № 1